

ШАЙКАЛТА КАК МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ : ОПЫТ НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ

Рзаева Жамиля Камаловна

научный сотрудник Государственного музея истории и культуры
Республики Каракалпакстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18676771>

Аннотация: В статье рассматриваются образцы каракалпакской народной вышивки на примере шайкалта как изделия декоративно-прикладного искусства каракалпаков и как предмета повседневного быта, распространённого среди народов Центральной Азии. Шайкалта представлена в качестве значимого элемента материальной культуры, отражающего традиционные формы хозяйственного уклада, эстетические представления и устойчивые орнаментально-символические традиции каракалпакского народа

Ключевые слова: шайкалта (чайкалта), экспонат, бязь, «кошкар муйиз», «жона нагыс», «терис кайыу», сукно, кызыл кимешек, орнамент.

Abstract: The article examines samples of Karakalpak folk embroidery using the example of shoykalt as a decorative and applied art product of the Karakalpaks and as a household item common among the peoples of Central Asia. Shaikalta is presented as a significant element of material culture, reflecting the traditional forms of economic life, aesthetic representations, and stable ornamental-symbolic traditions of the Karakalpak people.

Keywords: shayqalta (chayqalta), exhibit, cotton wool, "qoshqar muyiz," "jona nagys," "teris qayiu," cloth, red kimeshek, ornament.

Образцы каракалпакской народной вышивки конца XIX — начала XX в., хранящиеся в фондах Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан, позволяют проследить развитие одного из наиболее выразительных видов традиционного декоративно-прикладного искусства. Эти изделия выступают не только как материальные памятники эпохи, но и как носители многовекового художественного и эстетического опыта, сосредоточившие в себе мировоззренческие представления, символический орнамент и особенности народа.

Мир каракалпакской вышивки формировался на протяжении столетий, складываясь из устойчивых орнаментальных образов, в которых отразились представления о природе и социальной структуре общества. Среди музейных предметов встречаются редкие, высокохудожественные образцы, отличающиеся сложностью композиции и богатством декоративного оформления. Это придаёт особую актуальность задаче

сохранения и творческого развития вышивальных традиций, а также их органичного внедрения в современный быт.

Орнамент каракалпакской вышивки XIX–XX вв. основывается на зооморфных, растительных и геометрических мотивах, генетически восходящих к культуре древних предков каракалпаков. Эти мотивы сохраняли сакрально-символическое значение и выступали своеобразной особенностью этнической принадлежности (7,с.3,50).

Особое место в традиционном декоративно-прикладном искусстве каракалпаков занимает шайкалта (чайкалта) — ручное изделие, функционировавшее как украшение или элемент одежды. В культуре каракалпаков шайкалта представляла собой не только эстетически значимый предмет, но и носитель обереговой и знаковой функции. Сходные по назначению изделия известны и в традиции казахского народа, где шайкалта выступала в виде небольшого мешочка-амулета или элемента женского убора, выполненного из ткани или кожи и украшенного вышивкой, бисером, тесьмой, металлическими подвесками.

В экспозиции этнографического отдела Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан представлены различные разновидности шайкалта, в декоративном оформлении которых ярко отразились характерные черты каракалпакской народной вышивки. Эти экспонаты обладают значительной художественной и научной ценностью, выступая одновременно образцами традиционного текстильного ремесла и важными источниками по изучению этнографического и культурного наследия каракалпаков.

Шайкалта — вышитый мешочек, предназначенный для хранения сухого чая или ароматных трав, — занимала заметное место в традиционном быту каракалпаков и входила в состав предметов мужского поясного комплекса. Этот небольшой, но значимый аксессуар был не только обычным предметом, но и носителем социально-ритуального смысла. Шайкалта вышивалась девушкой в дар жениху — после помолвки или первого свидания — и сопровождала мужчину в повседневной жизни. В старину каракалпакские джигиты неизменно носили с собой чай и сахар, которыми угощали хозяев во время гостевания, тем самым поддерживая традиции гостеприимства и обмена дарами.

Изготавливалась шайкалта вручную из тканых материалов и нередко украшалась богатой вышивкой, орнаментом и тесьмой, что придавало ей не только практическое, но и выраженное декоративное значение. В качестве

основы чаще всего использовалась домотканая синяя бязь, преимущественно клетчатого рисунка. Такая структура ткани позволяла четко и равномерно располагать плотные стежки, формирующие одновременно фон и орнамент, полностью перекрывающий основу и создающий впечатление целостной поверхности.

Конструктивно шайкалта представляла собой вышитую цельную полосу длиной 30–40 см и шириной 7–8 см в центральной части и 6–6,5 см по краям, уложенную на подкладку из плотного шелка или тика. Вышивка по периметру оторачивалась черной бейкой и дополнительно обшивалась узким плетёным джияком. Сложенная пополам и сшитая с двух боковых сторон по краю джияка, она образовывала мешочек в виде равнобедренной трапеции (4, с.74). Орнамент, выполнявшийся крестом, носил преимущественно геометрический характер, что соответствовало устойчивым традициям каракалпакской орнаментальной вышивки.

Среди старинных образцов шайкалта, хранящихся в фондах Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан, встречаются изделия с комбинированной отделкой (инв. № 1415). В подобных экземплярах центральная полоса вышивалась крестом по пестрой мате, тогда как к обоим концам пришивались узкие подставки из красного сукна, украшенные вышивкой иного характера. Лёгкий растительный рисунок на этих суконных вставках выполнялся стебельчатым швом и тамбуром. Орнамент представлен двумя рядами перекрещивающихся завитков — мотивом «кошкар муйиз» («рога барана») либо изображением вьющейся ветви. В центральных районах Узбекистана данный орнамент известен под названием «ислими», тогда как каракалпачки именовали его «жона нагыс», поскольку он являлся обязательным элементом вышивки суконных попон и подседельников (4, с. 73).

В вышивке по сукну на шайкалта преобладает и растительный орнамент, однако он не воспроизводит натуралистические формы. В каракалпакской традиции отсутствуют завершённые изображения растений; природные мотивы передаются схематизированно - через условные образы цветка с листьями, тростника или ветвей (2, с. 29).

По материалу и технике исполнения, согласно классификации А. Алламуратова, шайкалта подразделяется на две основные разновидности, что непосредственно отражается на характере орнаментации. Шайкалта из домотканой материи выполнялась крученым шелком швом «терис-каю»

(полукрест). Плотные стежки полностью закрывали фон без просветов либо включали темно-синий цвет основы в орнаментальную композицию. Шов «терис кайыу» — обратный шов, выполняемый диагональными рядами, отличается от классического полукреста тем, что стежки располагаются не по косой. Эта техника создаёт особую переливчатую, шелковистую фактуру поверхности, усиливающую декоративный эффект изделия (6, с. 63). В орнаментации использовались мотивы, известные и по другим видам каракалпакской вышивки: цепочки ступенчатых ромбов, сетки с крестовыми фигурами, выстроенными в горизонтальных и вертикальных рядах (1, с. 56).

Геометрический орнамент широко представлен во всех видах каракалпакской вышивки и является характерным для шайкалта. Наиболее распространены зигзаги «ыргак», кресты в простом и шахматном порядке, заключённые в косую ромбическую сетку, создающую ощущение динамики

Особое место занимают шайкалта, выполненные из сукна, для которых характерны собственная орнаментальная система и техника исполнения. В орнаментации каймы таких изделий используются простые одно- или двурядные узоры, заимствованные из декора кызыл киймешека — верхней одежды каракалпакских женщин. Для центральной полосы шайкалта из сукна применялся орнамент, аналогичный узорам передней части кызыл киймешек алды. Нередко шайкалта кроились непосредственно из фрагментов вышивки кызыл киймешек (1, с. 55), что свидетельствует о преемственности орнаментальных традиций.

Рассмотрим экспонат из собрания фонда этнографии Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан — **шайкалта КП-1129 (рис. 1)**. В основе орнаментального решения центрального поля лежат геометрические мотивы, тогда как верхние участки оформлены символическими изображениями древа жизни. Края изделия украшены предметным орнаментом «шилауш» (инструмент для резьбы по дереву), дополненным растительными мотивами с завитками, акцентированными в угловых зонах. На длинном вышитом пояске красными и зелёными нитями выполнен узор «кус тили» («язычок птицы»). Завершением композиции служат кисти красного и зелёного цвета, декорированные белым бисером, придающие изделию нарядность и подчёркивающие его подарочно-ритуальный характер.

Рис. 1. КП-1129

Шайкалта КП-1976 (рис. 2). Центральное орнаментальное поле изделия построено на сочетании геометрических и зооморфных мотивов. В его основе лежат узоры «ыргак» (зигзаг), символизирующий движение и непрерывность жизненного пути, а также «кумырска бель» (талиа муравья), ассоциирующийся с трудолюбием и упорядоченностью. Края шайкалты обрамлены сложной композицией из мотивов «карсы муйиз» (противостоящие рога) и «омыртка» (позвонок), создающих ощущение структурной завершенности и устойчивости формы. В орнаментацию также включены элементы туркменской вышивальной традиции, что свидетельствует о культурных взаимосвязях и художественных заимствованиях.

Боковые стороны изделия украшены декоративными кистями из нитей красного и зелёного цветов, завершённых белым бисером, что придаёт композиции живописную динамику и подчёркивает её нарядный характер. Цветовая гамма вышивки строится на доминировании тёмно-красных, зелёных, жёлтых, чёрных и белых нитей, создающих выразительный контраст и усиливающих декоративное звучание орнамента. Значительное место в орнаментальном строе занимают изображения женских украшений, различных инструментов и предметов домашнего обихода, отражающие повседневный быт каракалпаков.

Рис. 2. КП-1976

Рис. 3. КП-330

Шайкалта КП-330 (рис. 3). Изделие выполнено из синего сукна и отличается строгой, уравновешенной композицией. Вышивка обрамлена красной каймой чёткой формы и лишена кистей, что придаёт шайкалте сдержанный и лаконичный облик. Центральную часть композиции разделяет полоса невышитой ткани, выполняющая роль визуальной оси и подчёркивающая симметрию построения.

Правая сторона оформлена растительными мотивами «гауаша гуль» (цветок хлопчатника) или «ерик гуль» (цветок урюка), дополненными орнаментом «муйиз» (рога) и предметным мотивом «шилауш» — инструмента для резьбы по дереву, что отражает связь декоративных образов с ремесленничеством. Левая сторона вышивки отличается более насыщенной символикой: её центральное место занимает узор «хорасаны муйиз» (хорасанские рога), окружённый мотивами «газ мойын» (гусиная шея), формирующими плавный ритм и придающими композиции пластичность и художественную выразительность.

Шайкалта КП-575 (рис. 4) представляет собой предмет традиционного декоративно-прикладного искусства, в котором органично сочетаются эстетическая завершенность и глубокая символическая наполненность. Композиция изделия отличается многоуровневой структурой и чётким членением орнаментального пространства, где каждая зона обладает собственной семантикой, подчиняясь при этом единому художественному замыслу.

Центральное поле украшено мотивом «муйиз» — стилизованными изображениями бараньих рогов, широко распространёнными в

традиционной орнаментике народов Центральной Азии. Данный орнаментальный элемент относится к числу древнейших символов и ассоциируется с идеями плодородия, жизненной силы, изобилия и благополучия рода. В контексте традиционного мировоззрения «муйиз» также выполняет охранительную функцию, воплощая представления о стабильности и гармонии миропорядка.

Верхняя часть шайкалты оформлена узором «солак», интерпретируемым как стилизованный элемент арбы, что отсылает к кочевому образу жизни и традиционным формам хозяйственной деятельности. Этот мотив дополнен рядами орнамента «келеп агаш», символически связанного с ткацким инструментом. Включение данного узора подчёркивает значимость женского ремесла в традиционной культуре, а также идею преемственности поколений, в рамках которой художественные навыки и знания передаются через ручной труд и практику повседневного творчества.

Рис. 4. КП- 575

Особую декоративную выразительность изделию придаёт обилие кистей, выполненных в красно-зелёной цветовой гамме. Колористическое решение неслучайно: красный цвет традиционно символизирует жизненную энергию, силу и активное начало, тогда как зелёный ассоциируется с природой, обновлением и гармонией. Вкрапления белого бисера выполняют акцентную функцию, визуально «освежая» композицию и усиливая её световую динамику.

Завершающим элементом художественного оформления выступает вышитая кисть с мотивом «кус тили» («язычок птицы»). В традиционных представлениях данный орнамент интерпретируется как знак доброй вести, благополучия и защиты. Его присутствие усиливает сакрально-обереговую функцию изделия, придавая шайкалте ей особую символику.

В традиционной культуре казахского народа шайкалта выступает в качестве элемента женского убора или украшения — небольшого мешочка-амулета, выполненного из ткани или кожи и богато декорированного вышивкой, бисером, тесьмой, кистями и металлическими подвесками. Подобные предметы занимали важное место в повседневной жизни и домашнем быту, отражая систему верований, эстетические предпочтения и социальные представления своего времени.

В более широком культурном контексте шайкалта является характерным примером материальной культуры народов Центральной Азии, в которой его назначение неразрывно связано с художественной формой и символическим содержанием.

Искусство вышивки, к которому относится и рассматриваемое изделие, представляет собой одно из наиболее ярких и самобытных проявлений художественной культуры каракалпакского народа. Оно служит ценным источником для изучения этнической истории, а также культурных и экономических связей региона. Старинные орнаментальные мотивы, сохраняя свою традиционную основу, в современных условиях обретают новое художественное и эстетическое звучание в работах современных ремесленниц. Стремясь сохранить и актуализировать древние традиции, каракалпакские мастерицы передают молодому поколению не только технические навыки вышивания, но и глубокое понимание символического языка орнамента, обеспечивая тем самым непрерывность культурной памяти и жизнеспособность традиционного искусства.

Анализ коллекции шайкалта позволяет рассматривать данные изделия как целостный и репрезентативный пласт традиционного декоративно-прикладного искусства народов Центральной Азии, в котором органично соединяются эстетические и сакрально-символические функции. Независимо от индивидуальных особенностей композиции, орнаментального наполнения и колористического решения, все рассмотренные шайкалта демонстрируют устойчивость художественных канонов и глубинную преемственность традиции.

Композиционная структура шайкалта, как правило, строится по принципу чёткого зонирования орнаментального пространства. Центральные поля изделий чаще всего оформляются древними зооморфными и геометризованными мотивами, среди которых особое место занимает орнамент «муйиз», символизирующий идеи плодородия, жизненной силы, благополучия и защиты. Верхние и боковые зоны,

дополненные орнаментами «солак», «келеп агаш», «кус тили» и другими традиционными элементами, формируют сложную систему знаков, отражающих представления о мироустройстве, роли и значении ремесла и женского труда.

Колористическое решение шайкалта отличается устойчивостью и символической обусловленностью. Преобладание красных, зелёных и белых тонов не только усиливает декоративность изделий, но и раскрывает их семантическое содержание, связанное с идеями жизни, обновления, чистоты и гармонии. Использование бисера, кистей, вышивки и подвесных элементов придаёт изделиям национальный колорит и подчёркивает их обереговую функцию.

Шайкалта в традиционной культуре выступает не просто как элемент женского убора или украшение, но как предмет, включённый в систему повседневных и обрядовых практик. Их художественное оформление отражает комплекс верований, социальных норм и эстетических предпочтений, характерных для кочевого и полукочевого уклада жизни. В этом контексте шайкалта может рассматриваться как материальный носитель культурной памяти, фиксирующий важнейшие аспекты этнической идентичности.

Особое значение анализируемых изделий заключается в том, что они наглядно демонстрируют роль вышивки как одного из ключевых выразительных средств художественной культуры каракалпакского народа. Орнаментальный язык шайкалта представляет собой сложную систему визуальных знаков, передававшихся из поколения в поколение и сохранявших свою актуальность на протяжении длительного исторического времени. В современных условиях традиционные мотивы продолжают развиваться в творчестве ремесленниц, обретая новое эстетическое звучание при сохранении основополагающих принципов орнаментальной композиции.

Таким образом, шайкалта следует рассматривать как уникальные памятники традиционного декоративно-прикладного искусства, в которых сконцентрированы художественные, символические и мировоззренческие представления народов Центральной Азии. Их изучение имеет важное значение не только для искусствоведения и этнографии, но и для более глубокого понимания механизмов сохранения культурных традиций в исторической и современной перспективе.

Литература:

1. Алламуратов А. Архивные материалы Центральной Азии. Том VI. Алламуратов А. Каракалпакское декоративно-прикладное искусство. Вопросы художественного своеобразия. Самарканд, МИЦАИ, 2019 г.
2. Алламуратов А. Каракалпакская народная вышивка. Издательство «Каракалпакстан», Нукус, 1977 г.
3. Богословская И. Каракалпакский орнамент: образ и смысл. Алматы, 2019 год.
4. Жданко Т. А., Камалов С. К. Этнография каракалпаков XIX - нач. XX веков. Материалы и исследования. Изд. Фан, 1980 г.
5. Карлыбаев М., Ягодин В., Алиева З., Мамбетуллаева С. Наследие Каракалпакстана. Т. Vaktriapress, 2015 г.
6. Курбанова З. И. Каракалпакский костюм: традиции и новации. Нукус. Издательство «Илим», 2021 г.
7. Каракалпакский костюм. Фотоальбом. Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан. Нукус. 2014

